

DARSDAN TASHQARI MASHG'ULOTLAR JARAYONIDA TALABALARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Muxammadiyev Navruz Tursunpo'latovich
Termiz davlat universiteti Sport faoliyati fakultetining dekan
o'rinbosari, katta o'qituvchi v.b.dotsent

Annotatsiya: Mamlakatimizda o'sib kelayotgan yosh avlodning jismoniy va ma'naviy salomatligini shakllantirishni, sog'lom turmush tarziga intilish va sport ga mehr-muhabbatni singdirishning g'oyat muhim sharti hisoblanadi. Maqolada talabalarning jisminiy tayyorgarligini oshirish borasida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, sport, jismoniy madaniyat, barkamollik, tezlik, chaqqonlik, epchillik, kuchlilik

Abstract: It is an extremely important condition for the formation of physical and spiritual health of the growing young generation in our country, the pursuit of a healthy lifestyle and instilling love for sports. The article presents ideas on improving the physical fitness of students.

Keywords: physical education, sports, physical culture, perfection, speed, agility, dexterity, strength

Аннотация: Является важнейшим условием формирования физического и духовного здоровья подрастающего в нашей стране молодого поколения, стремления к здоровому образу жизни, привития любви к спорту. В статье представлены идеи по улучшению физической подготовленности студентов.

Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, физическая культура, физическая подготовка, скорость, ловкость, сноровка, сила

O'zbekiston sharoitida ijtimoiy-mehnat va sog'liqni saqlash tizimidagi barcha tadbirlar aholining sog'lom turmush tarzini yaxshilash, ularning mehnat qobiliyatini oshirish hamda uzoq yillar sog'lom yashashga qaratilganligi bilan muhim ahamiyatga egadir.

Sanoat ishlab chiqarishi, qurilishlar, qishloq va suv xo'jaligidagi mehnat faoliyatlarda jismonan barkamol bo'lishni taqozo etadi. Shu sababdan kishilarning sog'lig'ini mustaxkamlash, mehnat qobiliyatlarini takomillashtirish va mehnat samaradorligini oshirish yo'lida jismoniy tarbiya va sportga katta e'tibor berilmoqda.

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti, viloyatlar oliy o'quv yurtlaridagi jismoniy tarbiya fakultetlari, olimpiya zahiralari kollejlari, shuningdek, pedagogika kollejlari (bilim yurtlari) tarkibidagi jismoniy tarbiya bo'limlarida bir kunlik va ko'pkunlik piyoda yurish sayohatlarida (turistik poxod) tabiat bilan bog'liq bo'lgan harakatli o'yinlarni chuqurroq o'rganish, ularni o'z joyida (tabiat) amalda bajarishlari lozim. Bu esa bo'lajak mutaxassislarda harakatli o'yinlarning mazmuni va ijtimoiy tarbiyaviy xususiyatlarini ongli ravishda tahlil qilish, ma'nosiga to'la tushunishga xizmat qiladi.

O'quvchi-yoshlar va o'quvchilar bilan harakatli o'yinlarni tashkil qilish jarayonlarida viloyatlarning xududlaridagi tog'li manzaralar, ularda mavjud bo'lgan hayvonlar, parrandalar, o'simliklar haqida tegishli ma'lumotlar berib borish, ularning tabiatga bo'lgan his-tuyg'ularini oshirishga qaratilishi lozim.

Muxtaram Prezidentimiz SH.M. Mirziyoev; "Eng avvalo bizning ta'lim tizimiga bo'lgan munosabatimizni ham tubdan o'zgartirishimiz kerak, ta'lim islohoti bizning demokratik o'zgarishlar yangi jamiyat barpo etishda dadil etaklovchi, barchamizni harakatlantiruvchi kuch bo'lmog'i zarur, har birimizga besh barmoqday eskicha aytganda to'qqiz pulday ayon bo'lsinkim, ta'lim tarbiya tizimini o'zgartirmasdan turib odamlar ongini demakki, ularning turmush tarzini ham o'zgartirish mumkin emas " deb aytib o'tganlar. Chunki pedagoglar bu bolaning kelajak poydevorini quruvchi insonlardir. Ushbu maqsadlarning ijobiy natijaga ega bo'lishi eng avvalo, yosh avlodga ilmiy bilimlar asoslarini puxta o'rgatish, ularda keng dunyoqarash hamda tafakkur ko'lamini hosil qilish, jismoniy, ma'naviy va

axloqiy sifatlarni shakllantirish borasidagi ta'limiy-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etishga bog'liqdir.

Ayniqsa, umumiy o'rta ta'lim tizimida muntazam ravishda o'tkazilayotgan "Umid nihollari", "Alpomish", "Barchinoy" sport musobaqlari o'quvchi yoshlarning jismoniy madaniyatini oshirish, ular orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishda samarali omillardan bo'lmoqda.

Jismoniy tayyorgarlik tushunchasi shundan iboratki, har bir inson, ayniqsa-mehnatkashlar (aqliy va jismoniy sohada) va o'quvchi-yoshlarning har qanday mehnatga yaroqliligi (qobiliyati), doimo tayyor bo'lib turishi, jismonan baquvvat, chiniqqan bo'lishidagi faol harakatlardir. Bunday amaliy faoliyatlar faqat jismoniy mehnat va jismoniy mashqlarni bajarish yo'li bilan vujudga keladi va mustahkamlanadi.

Xalq orasida «Sog'liq pulga topilmaydi» degan naql bor. Bu haqiqatdir. Kasallikka chalingan kishilar buni yaxshi idrok etishadi.

Buyuk alloma Abu Ali Ibn Sino sog'liqni saqlash va uni mustahkamlashda jismoniy mashqlarni (badan tarbiyani) har qanday doridan ustun qo'yadi.

O'quvchi-yoshlar yuqorida bayon etilgan jismoniy tarbiya vositalarini (sport turlari) darslar, mashg'ulotlar va musobaqalar orqali yaxshi tasavvur etishadi. Qolaversa, sport turlari bo'yicha davlat tilida yangidan nashr etilayotgan o'quv-uslubiy qo'llanmalar ko'paymoqda. Shu sababdan ularning umumiy jismoniy tayyorgarlikni tarbiyalashdagi mazmunlari hamda mohiyatlari haqida batafsil to'xtalishga hojat yo'q.

Qisqa qilib aytganda umumiy jismoniy tayyorgarlikning belgisi va natijalari quyidagi yo'nalishlarda ma'lum bo'ladi, ya'ni:

- Jismoniy mehnat qilishda tezda toliqmaslik, charchamaslik.
- Ob-havoning issiq-sovug'iga chiday olish.
- Turli xil kasalliklarga tezda chalinmaslik.
- Jismoniy mashqlarni (qo'lda tortilish, tirsaklarni yotgan holda bukib- yozish, tez

yugurish) erkin bajara olish.

- Futbol, bosketbol, voleybol, tennis kabi sport o'yinlarida ishtirok etish.
- O'zi sevgan sport turi bilan shug'ullanish.
- O'rta va uzoq masofalarga yugurishda charchamaslik, chidash, suvda ko'p suzish va hakoza.

Jismoniy tayyorgarlik, jismoniy barkamollik bilan egizak, desa bo'ladi. Ularning mujassamligi va samaralari maxsus jismoniy tayyorgarlikka yetaklaydi.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik jismoniy sifatlar bilan tutashib ketadi. Jismoniy sifatlar faqat sportdagina emas, balki ijtimoiy-turmush madaniyatimizda ham o'ziga xos xususiyatlarga egadir.

Maxsus jismoniy tayyorgarlik;

Bu tushuncha asosan inson tanasining ma'lum bir qismini (qo'llar, oyoqlar, bel va hakoza.) jismoniy jihatdan mustahkamlash, rivojlantirish harakat faoliyatlarni ixchamlashtirish, tezlashtirish kabi jihatlariga qaratilishi bilan alohida o'ringa egadir. Jismoniy tarbiya dasrlarida jismoniy tayyorgarlikni tarbiyalash jarayonlari o'quvchilarning layoqatlariga qarab quyidagi yo'nalishlarda olib boriladi (olib borilishi kerak):

- tez yugurish (30, 60, 100 m.);
- uzunlikka sakrash;
- to'siqlardan (ariq, soy, chuqurlik, g'ov va h.k.) yugurib va sakrab o'tish;
- to'pni (koptok) uzoqqa yoki mo'ljalga otish;
- turnikda tortilish (3-4 marta);
- kurash, boks elementlarini tez bajarish;
- sport o'yinlarining elementlarini bajarish;
- darvozaga to'pni tepib kiritish, to'pni tez yuritish va h.k.

Maxsus jismoniy tayyorgarliklarning ijobiy ta'siri, topshiriqlar va vazifalarning bajarilishini o'qituvchilar sinov-tajribalar orqali amalga oshiradi.

Ko'rsatkichlar va natijalar ijobiy bo'lsa va o'sish (rivojlanish) darajalari yaxshi bo'lganda ularga yanada qo'shimcha mashqlar vazifa qilib berilishi mumkin.

O'quvchi-yoshlar bilan bunday munosabatda bo'lish, maxsus ishlash jarayonlari ularni sportga jalb etish va komandalar tuzishga bevosita yordam beradi.

O'quvchi-yoshlar o'quv va sport mashg'ulotlari hamda musobaqalarda egallagan malakalarini doimo takomillashtirib borishlari, keyingi ish jarayonlarida bundan maqsadli foydalanishlari lozim bo'ladi. Yuqorida ta'kidlangan jismoniy tarbiya vositalari (turli xil mashqlar), qo'llaniladigan usullar jismoniy tayyorgarlikka asos bo'la oladi. Ya'ni tezlik, chaqqonlik, epchillik, kuchlilik, egiluvchanlik, chidamlilik kabi jismoniy sifatlarning ilk bor shakllanishi va ularni mukammallashtirishga nazariy va amaliy jihatdan yo'l ochib beradi. Boshqacha aytganda yoshlarni maxsus jismoniy tayyorgarlik va jismoniy sifatlarga ega bo'lish haqidagi bilimlar bilan qurollantiradi.

“Jismoniy tarbiya” darslari dasturida ko'zda tutilgan harakatli o'yinlarning asosiy maqsadi quyidagi maqsadlarni amalga oshirishni talab qiladi, ya'ni:

1. O'sib kelayotgan jism a'zolarining to'g'ri rivojlanishini ta'minlash (qomatni to'g'ri tutish, bo'g'inlar harakati).
2. Tana a'zolarining (qo'l, oyoq, bo'g'inlar va h.k) egiluvchanligi, tez harakat qilishi, chidamliligi va boshqa tabiiy harakatlarni to'g'ri, talab darajasida o'stirishga qaratish.
3. Aqliy va jismoniy tarbiyaning uyg'unligini qo'shib olib borish.
4. Mehnat va Vatanparvarlik his-tuyg'ularini shakllantirish.
5. Estetik jihatdan zavq olish, ruhiy holatlarni mukammallashtirish yo'llarini tarbiyalash.
6. Biron sport turi bilan shug'ullanishga havas uyg'otish va qiziqtirish.
7. Tabiat manzaralari, hayvonot va o'simlik dunyosini bilishga intilish, tarbiyatni sevish, ekologik jihatdan muhofaza qilishning ahamiyatiga tushuncha hosil qildirish.

8. Kattalarga hurmat, o'zini sezish, inson uchun zarur bo'lgan noz-ne'matlarni qadrlash (non, suv, oziqalar), tozalikka e'tibor berish va h.k.

Yuqorida zikr etilgan asosiy talablar turli xil harakatli o'yinlar mazmunida mujassamlashgan. Ularni to'g'ri tashkil qilish, mazmunli va qiziqarli qilib o'tkazilgandagina bolalarga ijobiy ta'sir etish va ular asosida o'z hayotlarini belgilash yo'llarini o'rganishlari mumkin.

Harakatli o'yinlarning aksariyat ko'pchiligida jismoniy sifatlarni o'stirish, jismoniy barkamollikni ta'minlash kabi ijtimoiy-pedagogik jarayonlar mujassamlashadi. Tezlik, epchillik, chaqqonlikni tarbiyalashga qaratilgan turli estafetalar, to'pli o'yinlar behisob ko'p.

Kuch, chidamlilik va egiluvchanlik kabi jismoniy sifatlarni sport o'yinlari (futbol, basketbol, qo'l to'pi, gimnastika, og'ir atletika, suvda suzish va h.k) qismlari (element) mazmunida o'z ifodasini topadi.

Xulosa qilib aytilganda darsdan tashqari tashkil etilgan harakatli o'yinlarning mazmuni, ularda qo'llaniladigan qoida-shartlar, kerakli asbob-uskunalar, buyumlar, o'tkaziladigan joylar talaba o'quvchilarining jismoniy rivojlanishini tarbiyalash bilan bir qatorda, ularning keng va chuqur fikr yuritish, atrof-muhitni his etish, estetik zavqlanish, do'stlik, o'zaro yaxshi munosabatlar, mehribonlik, ko'maklashish kabi insoniy fazilatlar ham tarbiyalanadi.

Adabiyotlar:

1. Abdurahmonov, A. (2019). *O'zbek kurashining rivojlanish tarixi va sportdagi ahamiyati*. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
2. Holmatov, Sh. (2021). *Jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirish usullari*. Jismoniy tarbiya va sport jurnali, №3, 45-50-betlar.
3. Mirzaev, B. (2023). *Funksional trening va uning yoshlar tayyorgarligiga ta'siri*. Sport ilmiy to'plami, №2, 34-38-betlar.
4. Xalqaro kurash assotsiatsiyasi. (2022). *O'zbek kurashida zamonaviy yondashuvlar*.

5. Rahmonov, Q. (2020). *Texnologik vositalarning mashg'ulotlarga ta'siri*. Toshkent: Sport va innovatsiya markazi.
6. Olimov, Z. (2021). *Kurash mashg'ulotlarida psixologik tayyorgarlik*. Jismoniy tarbiya va sog'liq jurnali, №4, 20-24-betlar.
7. Xo'jaev, R. (2019). *Mashg'ulot jarayonida innovatsiyalarning o'rni*. Toshkent: O'zbekiston sport ilmiy markazi.
8. Xalqaro olimpiada qo'mitasi. (2020). *Milliy sport turlarida innovatsion yondashuvlar*.
9. Xasanov I.T. Kurash sport mashg'ulotlarini samarali tashkil etishda raqamli texnologiyalarni qo'llash metodikasini takomillashtirish //Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD): dissertatsiyasi. O'zR 13.00.04., Chirchik. O'zDJTSU. 2024. - 143 b.